

PYTHON DASTURIDA ISHLASH

Mavzuna Karimova Xayrullo qizi

Termiz davlat pedagogika instituti, Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrası
o'qituvchisi

Durdona Buronova Suxrob qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda python dasturining zamonaviy ekanligi va ta'lim muassasalarida python dasturidan muntazam foydalanish pedagogik va psixologik asoslariga oid mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: axborot kommunikatsiya, python, Tkinter moduli, o'quv jarayonini tashkil etish, ta'lim muassasalarida axborotlashtirish, Tkinter va datetime kutubxonalari, mantiqiy tartiblash, mantiqiy tizimlashtirish, ta'limni raqamlashtirishning mazmuni.

Аннотация: В данной статье даются комментарии о современности программы Python и педагогико-психологических основах регулярного использования программы Python в образовательных учреждениях.

Ключевые слова. информационная коммуникация, python, модуль Tkinter, организация учебного процесса, информация в образовательных учреждениях, библиотеки Tkinter и datetime, логическое упорядочение, логическая систематизация, содержание цифровизации образования.

Annotation: In this article, comments on the modernity of the python program and the pedagogical and psychological foundations of regular use of the python program in educational institutions are given.

Keywords. information communication, python, Tkinter module, organization of the educational process, information in educational institutions, Tkinter and datetime libraries, logical ordering, logical systematization, content of digitalization of education.

Prezident Sh.Mirziyoev tashabbusi bilan tashkil etilgan "Bir million o'zbek dasturchilari" loyihasi hamda Respublikamizda web dasturchilarni tayyorlash davr talablari darajasida tashkil etilib, bu borada salmoqli ishlar olib borilamoqda. Hozirgi kunda yosh avlodga berilayodgan imkoniyatlar yangi o'quv darsliklarini qulay usulda o'rganishni taminlamoqda. Zamonaviy Python dasturlash tili imkoniyatlari

boshlang'ich o'rganuvchilar, ya'ni maktab o'quvchilari, talabalar va mustaqil o'rganuvchilar tushunishi uchun nihoyatda yengil, tushunarli, kerakli izohlar bilan va sodda xalq tilda izhor qilingan. Python dasturlash tili natijaviy yuqori darajadagi ma'lumotlar tuzilmasini hamda oddiy, ammo samarador bo'lgan ob'jektga yo'naltirilgan dasturlash uslublarini taqdim etadi. Undan tashqari, bu til o'rganish uchun oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo'lgan oz sonli dasturlash tillari jumlasiga kiradi va shu bilan birgalikda unda dasturlash jarayoni juda ham oddiy amalga oshiriladi.

Tkinter – Pythondagi standart grafik kutubxona. Pythonni o'rnatganda kutubxona dasturning ichida birga taqdim etiladi. Python o'rnatilishi bilan GUIga ega ajoyib ilovalarni yaratish uchun zarur obyekt va usullardan foydalanish imkoniyati vujudga keladi. GUI ilovalarni yaratish uchun:

Tkinter modulini import qilish;

Tkinter asosiy oynasini yaratish;

ilovaga bir yoki bir necha vijetni qo'shish;

foydalanuvchi bajaradigan jarayonlarni tushunadigan va ularga javob aytaradigan asosiy siklli kodga kirish lozim.

Pythonda Tkinter modulini 2 usulda import qilish mumkin:

1-usul

```
import tkinter
```

```
oyna = tkinter.Tk()
```

```
# Vidjetlarni qo'shish uchun kod bu yerga yoziladi ...
```

```
oyna.mainloop ()
```

Bu ikkala yozgan kodimiz quyidagi oynani yaratadi:

2-usul

```
from tkinter import *
```

```
oyna = Tk()
```

```
# Vidjetlarni qo'shish uchun kod bu yerga yoziladi ...
```

```
oyna.mainloop ()
```

Tkinter kutubxonasida yoshni aniqlovchi dasturni ko'rib chiqamiz.

1.Tkinter va datetime kutubxonalarini chaqirib olamiz.

```
from          datetime          import          datetime  
from tkinter import *
```

1-rasm. Kutubxonalarni import qilish.

2.Foydalanuvchi interfeysini yaratamiz.

Ixtiyoriy o‘zgaruvchiga tkinterni biriktiramiz va sarlavha beramiz.

Sarlavha `.title()` obykti orqali beriladi.Biz yaratgan tkinter oynamizga o‘lcham beramiz. Bu `.geometry()` obykti orqali hosil qilinadi.

```
oyna=Tk()
oyna.title('Foydalanuvchi interfeysi')
oyna.geometry('600x300')
oyna.mainloop()
```

2- rasm. Foydalanuvchi interfeysi.

`.mainloop()` atributi yordamida tkinter oynasini bizning ekranimizda saqlab turish uchun har doim foydalanamiz. Bu atribut bo‘lmasa tkinter oynasi ko‘rinmaydi.

3.Tkinter oynamiz tayyor bo‘ldi.

3- rasm. Tkinter oynasi.

Endi biz yaratgan tkinter oynasida vidjetlardan foydalanib yoshini aniqlaab beruvchi dastur tuzamiz.

4. Ma’lumot uchun Label yaratamiz.

Ixtiyoriy nomdagi o‘zgaruvchi olib, buni `Label()` ga bog‘laymiz agar labelimiz bitta bo‘lsa o‘zgaruvchiga yuklash unchalik muhim emas.Labelni oyna degan

o'zgaruvchimizga bog'laymiz. Labelga text , orqa fon , rang va joylashuvni kiritamiz. Bu labelni pack() qilib yozamiz, aks holda ekranda ko'rinmaydi.

```
oyna=Label(oyna, text="Foydalanuvchi tug'ilgan yilingizni kiriting!",  
bg="greenyellow", fg="red", font=("times new roman", 20))  
oyna.pack()
```

4- rasm. Tkinter ekranida ma'lumot joylash

5. Yoshni ko'rsatuvchi Label yaratamiz.

Xuddi shunday yana bitta label ochamiz va uni natija degan o'zgaruvchimizga biriktiramiz. Bu bizga natijani ko'rsatish uchun kerak bo'ladi.

```
natija=Label(text="Natija", bg="pink", font=("times new roman", 20))  
natija.place(x=90, y=135, width=120, height=40)
```

5- rasm. Natija ko'rsatuvchi element.

6. Yilni kiritish uchun Entry() yaratamiz.

Yilni kiritish uchun Entry() yaratib olamiz.

Entry() –

```
yil=Entry(font=("times new roman", 20))  
yil.place(x=75, y=50, width=150, height=30)
```

6- rasm. Yilni kiritish elementi

7. Hisoblash ishi uchun button (kunopka) yaratmiz.

Yilni kiritganimizda yoshni hisoblash uchun Button() ochamiz va tugma degan o'zgaruvchiga biriktiramiz. Textiga hisoblash deb yozamiz.

command bu bosilganda shu funksiyani bajarilishini ta'minlaydi. Commandga yaratgan funksiyamizni yozamiz.

```
tugma=Button(text='Hisoblash', font=("times new roman", 20),  
command=farq, bg="aqua")  
tugma.place(x=90, y=90, width=120, height=40)
```

7- rasm. Button(kunopka) yaratish.

8. Dasturimiz ishlashi uchun funksiya yaratamiz.

Endi hisoblash natijalarini olish uchun funksiya hosil yaratamiz. Def kalit so‘zi orqali farq() degan funksiya yaratamiz. Funksiya tanasiga bugun degan o‘zgaruvchi olib unga datetime.today() funksiyasini biriktiramiz . Bu bizga bugungi sanani aniqlab beradigan tayyor funksiya. Endi bugungi yildan kiritgan yilimizni ayiramiz va natijani ekranda chiqarishni yozamiz.

```
def farq():
    bugun=datetime.today()
    natija.config(text=bugun.year-int(yil.get()))
    oyna=Label(oyna, text="Foydalanuvchi tug‘ilgan yilingizni kiriting!",
    bg="greenyellow", fg="red",font=("times new roman",20))
    natija=Label(text="Natija", bg="pink",font=("times new roman",20))
    natija.place(x=90, y=135, width=120, height=40)
    yil=Entry(font=("times new roman",20))
    yil.place(x=75,y=50, width=150, height=30)
    def farq():
        bugun=datetime.today()
        natija.config(text=bugun.year-int(yil.get()))
    tugma=Button(text='Hisoblash',font=("times new roman",20),
    command=farq,bg="aqua")
    tugma.place(x=90,y=90,width=120,height=40)
    oyna.mainloop()
```

9- rasm. Yoshni aniqlovchi dastur.

Biz yaratgan dasturcha tayyor!

10- rasm. Dastur kórinishi.

Xulosa qilib aytgandi, biz yaratgan dasturimiz foydalanuvchi tomonidan yil kiritiladi va hisoblash tugmasini bosadi ,natijada foydalanuvchining yoshini hisoblab beradi.

Python – bu o‘rganishga oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo‘lgan oz sonlik zamonaviy dasturlash tillari qatoriga kiradi. Python yuqori darajadagi ma’lumotlar strukturasi va oddiy lekin samarador obyektga yo‘naltirilgan dasturlash uslublarini taqdim etadi.

Python quyidagi sohalarda ishlatiladi:

- ❖ Web dasturlash (serverlar bilan)
- ❖ Dasturiy ta’minot
- ❖ Matematika
- ❖ Tizim skriptlari

Pythonni katta projeklarda ishlatish mumkin. Bularga misol qilib Google, Instagram, You Tube ni misol qilib ko‘rsatsak bo‘ladi. Bu loyihalar aynan Python dasturlash tilida yozilgan. Chunki, uni chegarasi yo‘q, imkoniyati yuqori. Shuningdek, u sodda va universalligi bilan dasturlash tillari orasida eng yaxshisidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axatov A.R.,Nazarov F.M.Python tilida dasturlash asoslari. O‘quv qo‘llanma –SamDU, 2020 –yil
2. ustamovich, A. I. (2022). FRANSIYA VA AVSTRALIYA DAVLATLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINING RIVOJLANISHI, O‘QITISHDA QO‘LLANILADIGAN METODLAR. World scientific research journal, 8(1), 123-126.

3. Rustamovich, A. I. (2022). RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLARDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYASI FANINING O'RNINI. PEDAGOGS Jurnal, 20(1), 58-61.
4. ABDURAZZOQOV, I. (2024). vUMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. News of UzMU journal, 1(1.3. 1), 61-65.
5. Rustamovich, A. I. (2024). INFORMATIKA FANIDAN INNOVATSION O'QITISH USULLARI. World scientific research journal, 25(1), 86-90.
6. Abdumo'minov , BS o'g'li, & Nuraliyeva , FA qizi. (2023). DASTURLASH TILLARI VA ULARNI O'RGANISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI. OLIM , 1 (28), 309–314
7. Abdumo'Minov, B. S. O. G. L., Musurmonov, Y. X. O., & Qambarov, B. P. O. (2023). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH–DAVR TALABI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(3), 1017-1019.